

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 440 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
<i>Abdiqayumova Malika</i>	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
<i>Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi</i>	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
<i>Atamirzayeva Ezoza</i>	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
<i>Aminova Asilaxon Sobir qizi</i>	
Совершенство методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
<i>Уразова М. Б., Абатова У. Б.</i>	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
<i>Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Gaipova Akjunis Qayratovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
<i>Alimov Bekzod Nematovich</i>	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
<i>Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi</i>	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
<i>Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi</i>	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
<i>Yusupova Mukhabbat Anatolyevna</i>	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qiz</i>	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
<i>Gulsara Khakimova</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
<i>Hikmatova Jamila Fatoh qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
<i>I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna</i>	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
<i>Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi</i>	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
<i>Ravshanova Xafiza Komilovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
<i>Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna</i>	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
<i>Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi</i>	
Sensor integratsiya autizm spektori buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
<i>Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi</i>	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqttni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadaiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
<i>Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
<i>Mavlanova Saidaxon Umarovna</i>	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
<i>Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi</i>	
"Emotsional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
<i>Omonqulova Diyora Farhod qizi</i>	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
<i>Qudratov Davron Sami o'g'li</i>	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
<i>Rahimova Xosiyat Uralovna</i>	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
<i>Raxmatova Ondagul Oybek qizi</i>	
Talabalarning kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
<i>Raxmonova Mavluda Suvon qizi</i>	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
<i>Sattorova Mohinur Sherali qizi</i>	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
<i>Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
<i>Toxirova Nafisa Dilshod qizi</i>	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
<i>Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li</i>	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
<i>Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
<i>Xakimova Xosiyat Jurayevna</i>	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
<i>Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi</i>	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
<i>Xasanov Baxrom Boktiboyevich</i>	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
<i>Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
<i>Олтибоева Камола Шарофжон қизи</i>	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
<i>Хамидова Нигора Илхомовна</i>	

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA MATN USTIDA ISHLASH METODIKASI

Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi
 Nizomiy nomidagi O'zMPU 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash bugungi kunda dolzarb ekanligi, darsliklarda berilgan matn turlari va ularning ustida ishlash davomida turli xil samarali metod va didaktik o'yinlarni qo'llash lozimligi ta'kidlanib, matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmasi va adabiy tahlilga xos ilmiy ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish haqida so'z yuritiladi. Bundan tashqari, namuna sifatida, darsliklardan matnlar olinib, ular ustida ishlash jarayonida qo'llash uchun samarali metod va qiziqarli didatik o'yinlar tavsiya qilinadi.

Kalit so'zlar: Matn ustida ishlash, hikoya, ona tili, o'qish savodxonligi, lug'at ustida ishlash, savolli kartochkalar, "Word-wall" platformasi, "Juft toping" o'yini, qr-kod, "Savolli burchak" o'yini, o'qib tushunish malakasi, adabiy tahlil ko'nikmasi.

Abstract: This article emphasizes the relevance of working on the text in primary school native language and reading literacy lessons today, the types of texts given in textbooks and the need to use various effective methods and didactic games when working on them, and discusses the formation and development of students' reading comprehension skills and scientific skills specific to literary analysis through working on the text. In addition, effective methods and interesting didactic games are recommended for use in the process of working on them, using texts taken from textbooks as examples.

Key words: Working on the text, story, native language, reading literacy, working on vocabulary, question cards, "Word-wall" platform, "Find a pair" game, qr code, "Question corner" game, reading comprehension skills, literary analysis skills.

Аннотация: В данной статье подчеркивается актуальность работы с текстом на уроках родного языка и чтения в начальной школе сегодня, рассматриваются типы текстов, представленных в учебниках, и необходимость использования различных эффективных методов и дидактических игр при работе с ними, а также обсуждается формирование и развитие у учащихся навыков понимания прочитанного и научных навыков, специфичных для литературного анализа, посредством работы с текстом. Кроме того, рекомендуются эффективные методы и интересные дидактические игры для использования в процессе работы с текстами, взятыми из учебников в качестве примеров.

Ключевые слова: Работа с текстом, рассказ, родной язык, чтение, работа с лексикой, карточки с вопросами, платформа "Словарь", игра "Найди пару", QR-код, игра "Уголок вопросов", навыки понимания прочитанного, навыки литературного анализа.

KIRISH

Bugungi kunda mamlakatimizda barcha sohalarda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim tizimi ham ushbu jarayonda ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida tubdan yangilanib, so'nggi yillarda muhim o'zgarishlar joriy etildi. Jumladan, 2022-yil 11-mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy o'quv dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-son Farmoni qabul qilinishi bu boradagi islohotlarning yaqqol ifodasidir. Mazkur farmonga muvofiq, 2020-yilda ishlab chiqilgan Milliy o'quv dasturi tasdiqlanib, uning asosida yangi avlod darsliklari yaratildi.

Dasturda boshlang'ich sinf o'quvchilarida ona tili va o'qish savodxonligi fanlari doirasida nutqiy hamda lingvistik kompetensiyalarni shakllantirish asosiy maqsad sifatida belgilangan. Nutqiy kompetensiya tarkibiga og'zaki va yozma nutq malakalari, shuningdek, anglash malakalari – o'qib tushunish va tinglab tushunish kiradi. Lingvistik kompetensiya esa fonetika, imlo, leksikologiya, morfologiya va sintaksis kabi til tizimi elementlarini egallashni nazarda tutadi ^[1].

Mazkur talablar boshlang'ich sinf o'qituvchisidan ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida tizimli ishlashni talab etadi. Aynan matn bilan ishlash orqali o'quvchilarda anglash malakalari, ya'ni o'qib tushunish va tinglab tushunish ko'nikmalari shakllantiriladi va rivojlantiriladi. Shu bilan birga, bu jarayon o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, ma'naviy tafakkurini boyitish hamda xalqaro ta'lim standartlariga mos fikrlovchi shaxsni tarbiyalashda muhim omil hisoblanadi.

Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarida anglash malakasini shakllantirish xalqaro baholash dasturlariga (PISA, PIRLS va boshqalar) tayyorgarlik nuqtai nazaridan ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu bois matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirish, uni zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida boyitish va amaliyotga samarali joriy etish hozirgi kunda boshlang'ich ta'lim tizimining muhim ilmiy-amaliy muammolaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi kunda boshlang'ich sinflarda amalda qo'llanilayotgan ona tili va o'qish savodxonligi darsliklarida turli janrdagi matnlar keng o'rin olgan. Jumladan, ona tili darsliklarida ertak, hikoya, she'r hamda ilmiy-ommabop matnlar ko'proq uchrasa, o'qish savodxonligi darsliklarida ertak, hikoya, rivoyat, she'r, ilmiy-ommabop matnlar va masallar keng qo'llaniladi. Ushbu janrlar orasida ayniqsa hikoya janridagi matnlar yetakchi o'rin egallaydi.

Boshlang'ich sinflarda hikoya o'qishga bag'ishlangan izohli o'qish darslarida matn mazmunini ochish, lug'at ustida ishlash hamda o'qilgan matnni qayta hikoyalash asosiy faoliyat turlari hisoblanadi. Hikoya mazmuni odatda savollar tizimi orqali tahlil qilinadi. Savollar ikki asosiy maqsadga xizmat qiladi:

- *birinchidan*, matn mazmunini chuqur anglashni ta'minlash;
- *ikkinchidan* esa dalillar, mulohazalar va xulosalarni taqqoslash, voqea-hodisalar hamda xatti-harakatlar o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlash va umumlashtirish imkonini yaratadi.

Shu bilan birga, o'quvchilar tushunmaydigan so'z va iboralar ma'nosini izohlash ham muhim ahamiyat kasb etadi, chunki lug'aviy tushunmovchilik matn mazmunini to'liq anglashga to'sqinlik qiladi [2].

Hikoya matnini o'qish jarayonida uning mazmunini tahlil qilish markaziy o'rin egallaydi. Mazkur jarayon orqali o'quvchilarning nutqini rivojlantirish, fikrni izchil ifodalash ko'nikmalarini shakllantirish hamda adabiy tahlilga xos dastlabki ilmiy ko'nikmalarni tarkib toptirish mumkin. Shu bois hikoya bilan ishlash metodikasini takomillashtirish boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash jarayonida samarali metod va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni to'g'ri tanlash hamda amaliyotda qo'llash o'qituvchining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi [3]. Mazkur jarayonda interaktiv yondashuvlar o'quvchilarning faolligini oshirish, ularning anglash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Shunday metodlardan biri sifatida "Juft toping" didaktik o'yinini keltirish mumkin. Ushbu o'yin "Wordwall" platformasi asosida tashkil etilib, o'quvchilarning matnni chuqur anglash va qayta tiklash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. O'yin jarayonida kartochkalardagi savollar javoblari tinglangach, platformada tuzilgan topshiriq ishga tushiriladi. Unda matndagi ta'riflar chapdan o'ngga qarab bosqichma-bosqich harakatlanadi, pastki qismda esa matndan olingan bir nechta (masalan, 6 ta) o'git yoki asosiy fikrlar joylashtiriladi. O'quvchilar harakatlanayotgan ta'rifni diqqat bilan o'qib, uning mazmuniga mos keluvchi o'gitni aniqlashlari lozim.

Mazkur o'yin orqali o'quvchilar matnning ichki tuzilishini qayta tiklaydilar, ya'ni ta'rif va unga mos mazmuniy birliklarni bog'lash orqali matnni mantiqiy ketma-ketlikda shakllantiradilar. Natijada matnni og'zaki qayta hikoyalash, asosiy g'oyani ajratish hamda umumlashtirish ko'nikmalari rivojlanadi. Bu esa o'quvchilarning o'qib tushunish darajasini oshirib, matn mazmunining mustahkam o'zlashtirilishini ta'minlaydi.

Shuningdek, o'yin natijalari asosida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tezkor tahlil qilish va to'g'ri xulosa chiqarish kabi kompetensiyalar shakllanadi. Dars jarayonida ushbu interaktiv metodni qo'llash orqali ta'lim samaradorligini oshirish mumkin. Quyida mazkur o'yin uchun yaratilgan havola QR-kod shaklida taqdim etilishi mumkin [4].

Didaktik o'yindan so'ng mashqning asosiy topshirig'i bajariladi, ya'ni o'quvchilar matndagi ajratib ko'rsatilgan so'zlarni daftarlariga ko'chirib yozadilar hamda undosh tovushlarning tagiga chizadilar. Ushbu jarayon o'quvchilarning fonetik ko'nikmalarini mustahkamlash, yozma nutq malakasini rivojlantirish va matn bilan ishlashni tizimli tashkil etishga xizmat qiladi.

Dars jarayonida qo'llaniladigan samarali metodlardan yana biri – "Savolli burchak" o'yini hisoblanadi. Ushbu o'yinning asosiy maqsadi o'quvchilarning tezkor fikrlash ko'nikmasini rivojlantirish, ularni faol ishtirok

etishga jalb etish, savol-javob orqali bilimlarni mustahkamlash hamda darsda sog'lom raqobat muhitini shakllantirishdan iborat.

1.Chunki xushchehralik
- dillarga iliqlik, mehr
nurini olib kiradi.

Mazkur metodni ikki xil usulda qo'llash mumkin. Birinchi usulda sinfdan 5 nafar o'quvchi tanlanadi: bir o'quvchi markazda, qolgan to'rt nafari esa sinf xonasining to'rtta burchagida joylashadi. O'qituvchi 1 dan 4 gacha raqamlar yozilgan qog'ozchalarni tarqatadi va har bir burchakdagi o'quvchi bittadan tanlaydi. Markazdagi o'quvchi ixtiyoriy raqamni aytgach, shu raqam egasi bir qadam oldinga chiqadi. Markazdagi o'quvchi oldindan tayyorlangan ikki savolni beradi. Agar ishtirokchi ikkala savolga ham to'g'ri javob bersa, u markazdagi o'quvchi bilan o'rin almashadi, aks holda o'z joyida qoladi.

Ikkinchi usulda o'quvchilarning joylashuvi o'zgarmaydi, ammo savollarni markazdagi o'quvchi emas, balki o'qituvchi beradi. Bu variantda savollarning murakkablik darajasi va mavzuga mosligi yanada aniq nazorat qilinadi hamda didaktik maqsadga muvofiqligi ta'minlanadi.

Mazkur metodning pedagogik afzalliklari shundan iboratki, dars jarayonida zerikishning oldi olinadi, harakat va fikrlash uyg'unlashadi, o'quvchilar o'rtasida sog'lom raqobat shakllanadi hamda passiv o'quvchilar ham faol ishtirok etishga jalb qilinadi. Natijada o'quvchilarning bilimlari mustahkamlanib, ularning mantiqiy fikrlash va tezkor qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

"Savolli burchak" metodini yangi mavzuni mustahkamlashda, takrorlash darslarida, test yoki nazorat oldidan, hatto sinfdan tashqari mashg'ulotlarda ham qo'llash mumkin. Savollarni oddiydan murakkabga qarab tuzish lozim. Shunda o'yin yanada qiziqarli va adolatli bo'ladi. Oddiy savol-javob ham qiziqarli tarzda amalga oshadi. Hozirgi zamon muallimlari uchun o'quvchilarni darsga qiziqtirish juda zarur! Ushbu metodni 4-sinf "O'qish savodxonligi" 1-qism darsligining 6-darsida berilgan "Toshbag'ir" hikoyasi^[5] misolida ko'rib chiqamiz. Hikoyani o'quvchilarga o'qib berishdan avval quyidagi savollar kartochkalarga yozilib, o'quvchilarga tarqatiladi:

1. Hikoya sizga yoqdimi?
2. Hikoyaning muallifi kim?
3. Hikoya qahramonlari kimlar?
4. Kuz kunlarining birida uch o'rtoq qayerga borishdi?
5. Qishloq qayerda joylashgan edi?
6. Bolalar nima uchun qishloqqa kelishdi?
7. Qishloqda qaysi daraxtlar juda ko'p edi?
8. Uch o'rtoq tabiat qo'ynida nima qilishdi?
9. Xonaga g'alati bir qush kirib qolganligini birinchi bo'lib kim payqadi?
10. Ravshan o'rtoqlari xonaga kirib kelganida nima uchun xursand edi?
11. Ravshanga kim qushchani qo'yib yuborishini aytadi?
12. Nima uchun uch o'rtoq orasiga allaqanday noxushlik tushdi?

13. Ravshanni ertasi kuni nima uyg'otib yubordi?
14. Nima uchun 3 o'rtoq narsalarini zudlik bilan yig'ishga tushdi?
15. Uy sohibining o'g'lining ismi nima va u necha yoshda?
16. Ravshan to'g'ri ish qildimi? Nima uchun?
17. Hikoyadagi Ozodbek qanday bola?
18. Qushlarning tabiat va insonlar uchun qanday foydasi bor?
19. Siz qushlarga qanday g'amxo'rlik qilasiz?
20. Hikoya kimning tilidan aytilgan?
21. Hikoya nima uchun "Toshbag'ir" deb nomlangan?
22. Hikoya nomi hikoya matniga mosmi?
23. Hikoyaga yana qanday nom berish mumkin?
24. "Bulbulga bog' yaxshi, kaklikka – tog'" maqolining hikoyaga qanday aloqasi bor?
25. Hikoyaga mos yana qanday maqollarni bilasiz?

Savollar tarqatilgach, 5 nafar o'quvchi chiqadi va 4 ta o'quvchi xonaning to'rtta burchagiga, 1 ta o'quvchi esa xonaning o'rtasiga turib oladi. O'rtada turgan o'quvchi raqam tanlaydi va unga ana shu raqamni olgan burchakdagi o'quvchi o'z savolini beradi, agar o'quvchi javob bera olsa, savol bergan o'quvchi bilan joy almashadi, javob bera olmasa, javobni savol bergan o'quvchining o'zi javob beradi. O'rtada turgan o'quvchi esa keying raqamni aytadi va ana shu raqamni olgan burchakdagi o'quvchining savolini eshitadi va javobini berishi kerak. Ushbu 5 nafar o'quvchining savol-javoblari tugagach, keyingi 5 nafar o'quvchi o'yinda qatnashadi. O'yin shu tarzda davom etadi. O'yin davomida savollarga javob bergan o'quvchilar rag'batlantiruvchi kartochkalar yoki stikerlar bilan taqdirlab boriladi. O'yin tugagach, stiker olgan o'quvchilar baholanadi.

4-sinf ona tili 1-qism darsligining 4-darsi "Undosh tovush va harflar" mavzusi berilgan. Darslikka ko'ra, ushbu dars jarayonida 19-20-21-22-23-mashqlar bajartiriladi. Shulardan 21-mashqda Obiddin Mahmudovning "Farzandnoma" kitobidan "Yetti tilak" deb nomlangan pand-nasihati ruhida matn berilgan^[6].

21-mashq. O'qing. Ajratib ko'rsatilgan so'zlarni ko'chiring. Undoshlarning tagiga chizing.

Yetti tilak

Shirin so'zli bo'!! Chunki xushchehralik - dillarga iliqlik, mehr nurini olib kiradi.

Himmatli bo'!! Chunki qo'li ochiqlik - rizqning ko'payishiga sabab bo'ladi.

Insofli bo'!! Chunki insof - imon-e'tiqodni mustahkamlaydi.

Mehnatsevar bo'!! Chunki mehnatsevarlik - boshqalarga qaram bo'lishdan saqlaydi.

Kamgap bo'!! Chunki sir saqlay bilish - fikrning teranligiga, qalbning xotirjamligiga xizmat qiladi.

Intizomli bo'!! Chunki qat'iyatlilik va tartib - vaqtdan to'g'ri, imkoniyatdan unumli foydalanishni o'rgatadi.

Ushbu mashq sharti va matni o'qituvchi tomonidan o'qib eshiritilgach, o'quvchilar o'zlari yana bir marta ichida o'qiydi. So'ng lug'at ustida ishlanadi. Bunda, matndagi shirin so'z va qo'li ochiq so'z birikmalarining ko'chma ma'noda qo'llanilganligi taqqoslash usuli orqali tushuntiriladi hamda xushchehralik, himmat, teran, qat'iyat so'zlarining izohi beriladi. Lug'at ustida ishlash ish turi orqali o'quvchilar nutqi yangi so'zlar bilan yanada boyiydi. Chunki, o'quvchi ma'nosini bilgan so'zini nutqida qo'llay boshlaydi. Keyingi ish turi sifatida esa matnning mazmun-mohiyatiga diqqat qaratiladi hamda quyidagicha savollar kartochkalar orqali o'quvchilarga beriladi?

1. Nima uchun shirin so'zli bo'lish kerak?
2. Himmatli bo'lish nimaga sabab bo'ladi?
3. Insof nimani mustahkamlaydi?
4. Nima uchun mehnatsevar bo'lishimiz kerak?
5. Kamgap bo'lish nimaga xizmat qiladi?
6. Intizomli bo'lish bizni nimalarga o'rgatadi?

Ushbu tarqatmalardagi savol-javobdan maqsad o'quvchilarning matnni qay darajada tushunganliklarini aniqlash hisoblanadi. Agar savollar umumiy hammaga berilsa, sinfda ko'p holatlarda shovqin paydo bo'ladi,

savollarni tarqatmalar orqali berish esa shovqinni kamaytiradi, javob beruvchi o'quvchiga esa ma'suliyat ortadi. O'quvchilar ma'suliyatni his qilishadi. O'rtog'ining javobini tinglaydi va o'zining o'ylagan javobi bilan solishtiradi va o'z-o'zini baholaydi.

XULOSA

Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash lozim. Har bir matn ustida ishlayotganda uning mazmun mohiyatini tushunishga, matnni tahlil qilishga, qahramonlarga tavsif berishga, asosiy g'oyasini topishga va undan umumiy xulosalar chiqarishga qaratilgan savollarni o'quvchilarga berish, samarali usul va metodlarni qo'llash, qiziqarli didaktik o'yinlar o'tkazish muhim hisoblanadi. Natijada, o'quvchilarning matnni anglash malakasi, o'qib tushunish ko'nikmasi hamda adabiy tahlilga xos ilmiy ko'nikmalari rivojlanadi, qolaversa, hozirgi XXI asr ko'nikmalari bo'lgan kreativlik, kommunikativlik, kollobaratsiya va kritiklik ko'nikmalari shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarda Xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy o'quv dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-sonli farmoni
2. Mambetova L.M., Rajabova N.D. Scientific and Theoretical Foundations of Developing the Speech Competence of Primary School Pupils (2025). International Journal of Artificial Intelligence, 5(11), 2390-2392.
3. <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/8285>
4. Matchonov S, Bakiyeva X., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Xolboyeva G. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. Darslik. Toshkent: "Ishonchli hamkor", - 2021. 305-b.
5. <https://wordwall.net/ru/resource/111609540>
6. Toirova M.E. O'qish savodxonligi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik, I qism. M.E.Toirova -Toshkent: "Novda Edutainment", 2023. 39-b.
7. Toirova M.E. Ona tili: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik, I qism. M.E.Toirova - Toshkent: "Novda Edutainment", 2023. 18-b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.